

Безумовно, все це вимагало уваги та коштів і відволікало керівництво монастиря та єпархії від будівельних робіт у печерах, а відтак з відомих причин вони на певний час взагалі втратили актуальність. Тому про недобудовані печерні церкви ніде не згадувалося. Навіть більше, до внесення у церкву престолу, за християнськими правилами, як храм вона не існує, тож і говорити не було про що.

Існує думка, що муровані храми в Антонієвих печерах було створено ще за часів архієпископа Лазаря Барановича і являли собою його “амбітний проект”. Причому як головний аргумент на її користь наводять схожість архітектури неіснуючої нині західної ротонди Борисоглібського собору, зведеної у XVII ст., з цегли якої змурована печерна церква Прп. Феодосія Тотемського. Дійсно, це датування видається цілком переконливим і з ним важко не погодитися. Але, як тоді пояснити, що про нього ніде не згадано. Чому в описах печер XVII – першої половини XIX ст. не сказано нічого стосовно цієї унікальної підземної споруди? І, нарешті, окремі конструктивні елементи мурованих церков в Антонієвих печерах входять у суперечність з означеною версією.

Тому вважаю, що остаточно вирішити цю проблему можливо тільки за допомогою ретельних комплексних наукових архітектурних досліджень пам’ятки.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ХРИСТІЯНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВА ТА ДАТУВАННЯ ЧОРНОЇ МОГИЛИ

Нові дослідження речей, отриманих з Чорної Могили, дозволяють змінити її датування¹. Тому огляд археологічних матеріалів з найбільшого чернігівського кургану, дає можливість уявити, як у ньому відбувався обряд поховання.

Наприкінці XIX ст. на території Чернігова кургани X ст. збереглися на мисі Болдиної гори (біля Троїцького монастиря), у саду Єлецького монастиря та на кладовищі у “Берізках”.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. на Болдиній горі Д. Я. Самоквасов розкопав кургани Гульбище, Безіменний та два інші з інгумаціями у камерах. Ще один досліджений курган датується початком XI ст. Численні дрібні кургани належать до більш пізнього часу (у межах XI ст.), і містять поховання у могильних ямах під курганными насипами.

У XIX ст. у саду Єлецького монастиря був розкопаний курган Чорна Могила та один невеликий курган, у насипу якого також виявлено інгумацію. На території монастирського саду, що розташований на північ від Чорної Могили, збереглися кургани, що продовжувалися до Олегового поля – це район сучасних вул. Попудренка та просп. Перемоги, і датуються вони першою половиною XI ст.

Кургани на кладовищі у “Берізках” (сучасний район П’яти кутів та на північ від нього) датуються X ст. і містяться на відстані 1,5 км від Спаського собору.

На нашу думку, від курганів X ст. біля Троїцького монастиря починалося курганне поле, яке півколом охоплювало забудову Чернігова X – початку XI ст. Некрополь поширювався в бік кладовища у “Берізках”. Кургани, що розташовані на території Передгороддя Чернігова, виявлені у розкопах у вигляді залишків ровиків та подекуди поховань (як правило, інгумацій, заглиблених у материк). Археологічні дослідження, що проводилися наприкінці XX – на початку XXI ст., зафіксували залишки курганів: на території колишнього монастирського саду, між вулицями Воровського (сучасна Хлібопекарська) та Комсомольською (сучасна Ремісничка), між вул. Комсомольською (Ремісничка) та просп. Леніна (Миру), між вулицями Урицького (П’ятницька) та Фрунзе (сучасна Мстиславська), між вулицями Фрунзе (Мстиславська) та Горького (сучасна Гонча), між вул. Гончою та заплавою р. Стрижень. З іншого боку Стрижня знаходився могильник у “Берізках”.

¹ Останні дослідження та перегляд датування поданий у статті: *Лушин В. Г.* К вопросу о дате Чёрной Могилы // История. Археология. Культура. Материалы и исследования. Зимовники. 2019. С. 21-33.

У межах XI ст. датуються курганні могильники на правому березі Стрижня, та кургани вздовж дороги на Новгород-Сіверський, що збереглися за межами міста першої половини XIII ст. Найкраще збереглися поховання, опущені в ґрунт нижче рівня материка, здійснені за обрядом інгумації. Це великі за розмірами квадратні та прямокутні камерні поховання. За речовим матеріалом, якщо він не був розграбований, камерні поховання можна порівняти з тогочасними кремаціями. Ми не можемо стверджувати, що інгумації у камерах були першими християнськими похованнями, але можемо стверджувати, що цей обряд з'явився на Русі під впливом християнського поховального обряду. Ця зміна у свідомості верхівки суспільства Русі відбувалася в результаті походів на Візантію. Обряд спалення небіжчика був замінений обрядом трупопокладення, а речі, що супроводжували на той світ небіжчика, були майже тотожні.

Проникнення християнських ідей призводило до трансформації камерного обряду поховання. Відбувався перехід від квадратної в плані камери до прямокутної, орієнтованої довгою віссю зі сходу на захід. Дерев'яна конструкція з часом відділяється від материкових стін і обмежує простір у центрі камери, куди небіжчика кладуть у витягнутому положенні головою на захід. При цьому конструкція перекривалася дерев'яним накатом на рівні материка. Спочатку в цій вузькій прямокутній у плані дерев'яній конструкції містилася велика кількість інвентарю. Таким було чоловіче поховання, виявлене по вул. Чернишевського, 15, досліджене автором у 1989 р. У середині великого за розмірами котловані знаходився набір речей: відро, сумка з уламком серпа, кресалом та 3 кременями, шкіряний гаманець з уламком дирхама, поясна пряжка, ніж, прикраса з дроту із закрученими один навколо одного кінцями. Поряд з могилою, на площадці кургану, було виявлене невелике кострище з кістками птаха. У ровику кургану знайдені уламки кругового горщика X ст. Дирхам, карбований у 935–937 рр., дозволяє датувати поховання другою половиною X ст. Але поступово у інгумаціях кількість інвентарю зменшується.

Окрім підкурганних поховань, у міжкурганному просторі з'являються інгумації у невеликих могильних ямах. Окремі поховання здійснюються у ровиках курганів. Можливо, це були поховання незаможних людей, облаштування кургану для яких було витратним.

Інгумації у прямокутних камерних похованнях, що значно ближчі до поховань за християнською обрядовістю, та поступова відмова від супроводжувального інвентарю свідчить про існування християн серед населення міста. Вплив християнської ідеології на зміну поховальної практики фіксується у Чернігові ще до офіційного прийняття християнства на Русі.

Сучасний аналіз речей з Чорної Могили змінює наші уявлення про час здійснення обряду поховання у ній. Б. О. Рибаків датував курган 60-ми рр. X ст., за князювання Святослава. Нове датування речей із цього кургану російськими археологами та істориками зміщує час здійснення обряду поховання до часів князювання Володимира Великого. При цьому все більше дослідників вказують на межу X–XI ст., тобто вже після хрещення киян князем Володимиром. До визначення нової дати насипання кургану все було нібито логічно – у часи язичника Святослава у Чернігові відбувалася кремація під час похорону.

Нагадаємо, який обряд поховання зафіксував у кургані Чорна Могила Д. Я. Самоквасов. На ділянці діаметром близько 42 м (найбільші кургани на Русі) було зроблено підсіпку, на якій виявлено залишки від спалення людей та супроводжувальний інвентар. Серед розчищених речей були залізні лодійні заклепки, тож можна уявити, як відбувався обряд: на лодію клали небіжчика разом з супровідними речами і спалювали. На думку Д. Я. Самоквасова, при похованні небіжчика-чоловіка його супроводжувала жінка разом з великою кількістю різноманітних речей. Про це свідчать речі, що традиційно супроводжували жіночі поховання. Антропологічний аналіз кісток, збережених у Державному історичному музеї в Москві, підтвердив присутність жінки на поховальному багатті. Цю думку Д. Я. Самоквасова підтримувала і дослідниця Г. Ф. Корзухіна. Зазначимо, що заперечити висновки фахівця-археолога, який безпосередньо брав участь у розкопках, дослідникам, які викладають тільки своє бачення, важко, вони програють у гіпотетичній дискусії з автором робіт. Так, у 1949 р. була оприлюднена версія Б. О. Рибаківа стосовно обряду та кількості людей, похованих у кургані. Сформувалася вона через заперечення т.зв. "норманської" теорії виникнення держави на Русі. Це ідеологічне питання, що загострилося під час Другої світової війни, і спонукало Б. О. Рибаківа уявити будинок, нібито спалений на

підсипці кургану та трьох небіжчиків. Ми не будемо більш детально розвінчувати думки Б. О. Рибаківа, головною метою якого було заперечення будь-якого натяку на північне походження небіжчика, спаленого разом з жінкою у кургані Чорна Могила.

Нас більше цікавить епоха, коли відбувалося спорудження кургану Чорна Могила. У другій половині X ст. у Чернігові, як і у Києві, розповсюджуються ідеї християнської релігії. Володимир у Києві охрещує у Почайні киян, а у Чернігові відбувається грандіозний похорон за язичницьким обрядом – спалення у лодії, досипання кургану до певної висоти та проведення тризни з остаточним завершенням насипу кургану.

У різних містах на Русі, згідно з літописами, по-різному проходило хрещення мешканців. Літописець у XII ст. виклав свої міркування щодо події кінця X ст. і не згадував про існування спротиву новій релігії у Південній Русі. Нове датування часу спорудження кургану вказує на протистояння Чернігова та Києва на зламі X та XI ст. і певний супротив хрещенню чернігівців.

Чи існують інші археологічні матеріали, які б могли вказувати на існування такого протистояння? Нагадаємо структуру міста Чернігова у X ст. На місці існування Високого замку чи Цитаделі XVI–XVII ст. у X ст., найвірогідніше, існувала перша оборонна лінія. Друга оборонна лінія проходила на південь від Спаського собору і далі на схід, під будівлю Історичного музею. Третя оборонна лінія була збудована у другій половині X ст. (згодом вона стала лінією валів Дитинця XI–XIII ст.). Четверта оборонна лінія у вигляді рову і невеликого валу з гостроколом розпочиналася від краю тераси р. Стрижень, проходила на захід, далі територією майбутнього Єлецького монастиря (XI–XIII ст.) і спускалася на Поділ. По Подолу (скоріш за все, вздовж правого берега р. Стрижень, на ділянці, де він блукав заплавою р. Десна) доходила до підніжжя Цитаделі. Загальна площа Чернігова у X ст. становила 67 га, велика територія з 4 лініями укріплень і численним місцевим населенням, яке намагалось захиститися. При цьому Чернігів можна порівняти лише з Києвом того часу.

Цікаво, що на початку XI ст. у західній частині міста виникає нова оборонна лінія (т.зв. Третяк), яка відокремлює частину території, обмеженої 4 оборонною лінією X ст., при цьому збільшуючи територію у північному напрямку. Курган Чорна Могила, що був насипаний за 100 м на північ від 4 оборонної лінії, опинився біля північно-західного кута Третяка, а курган княжни Черни ззовні, біля північно-східного кута укріплень Третяка. Біля підосви валу Третяка у 1991 р. було знайдено мідну геральдичну привіску, інкрустовану сріблом. З одного боку на ній був знак у вигляді тризуба, що належить Володимирі Святославичу, а з іншого – графіті, що належало одному з його синів. Підвіску С. В. Белецький та Т. Г. Новик датують 988–1015 рр.¹ Отже, укріплення Третяка виникли у період князювання у Києві Володимира. При цьому, зважаючи на можливе протистояння Чернігова, зведення укріплень відбулося після вирішення цього протистояння на користь Володимира. Особливість укріплень Третяка полягає у їхньому відмежуванні від більшої за розміром і раніше заселеної території на мису, утвореному річками Десною та Стрижем. Територія Третяка була відгороджена від них ровом і мала більш потужні оборонні конструкції, ніж 4 оборонна лінія. При цьому укріплення Третяка були наче умисно наближені до двох найбільших курганів Чернігова – Чорної Могили та княжни Черни.

Можемо припустити, що у Чорній Могилі було поховано представника влади Чернігова, що протистояв Володимирі та Києву. Через поразку Чернігова і смерть можновладця і був насипаний курган Чорна Могила. Київська влада, захопивши Чернігів, не могла постійно контролювати все місто і збудувала окреме укріплення, яке символічно контролювало могили своїх суперників.

¹ Новик Т. Г., Белецький С. В. Древнерусская геральдическая привеска из Чернигова // Краеугольный камень. Археология, искусство, культура России и сопредельных стран. 80-летию А. Н. Кирпичникова посвящается. Т. II. Санкт-Петербург; Москва. 2009. С. 55-59.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О., Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В., Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020